

ВОЗДЕЛЫВАНИИ КУКУРУЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЯ

Хасанов Максуд Марифович

СНС, К.С.Х.Н.,

Маъруфханов Хусанхожа Муратович

Научный исследовательский институт селекции, семеноводства
и агротехнологии возделывания хлопка (НИИССАВХ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800393>

Аннотация. В статье приведены данные по применению системы капельного орошения при возделывании кукурузы в условиях староорошаемых, тяжелосуглинистых, типичных сероземных почв Ташкентской области. При выделывании кукурузы для получения зерна с использованием капельного орошения был получен дополнительный урожай 9,7-12,3 ц/га, по сравнению с бороздковым способом полива, экономия оросительной воды составила 39,0-46,6%, расход воды для получения одного центнера урожая зерна кукурузы уменьшился на 2,0-2,5 раза.

Ключевые слова: типичные сероземные почвы, система капельного орошения, бороздковый полив, кукуруза, режим орошения, поливная и оросительная норма, урожай.

В настоящее время в хлопководстве Республики особое внимания уделяется на разработку современных ресурсосберегающих агротехнологий, обеспечивающих получения высокого и количественного урожая при возделывании сельскохозяйственных культур, соответствующее требованиям мирового рынка за счёт рационального и эффективного использования земельных, водных и природных ресурсов.

Одним из прогрессивных и перспективных способов полива хлопчатника и сопутствующих культур является капельное орошение, которое позволяет поддерживать оптимальной режим орошения и питания при рациональном и экономном использовании оросительной воды. При широком внедрении ресурсосберегающей технологии капельного орошения резко повышается производительность труда в процессе полива, полностью достигается автоматизация это процесса полива, сохраняется плодородие почвы, что не оказывает вреда на окружающую среду.

В целях рационального использования оросительной воды и определения оптимального режима орошения применяя системы капельного орошения при возделывании кукурузы, посеянной в качестве повторной культуры

после озимой пшеницы, были проведены научные исследования в условиях староорошаемых незасоленных, типичных сероземных, по механическому составу тяжелосуглинистых почв с глубоким залеганием грунтовых вод Ташкентской области.

В полевом опыте высевался сорт озимой пшеницы «Унумли». В период вегетации озимой пшеницы проведены 3 полива режимом орошения 70% от ППВ, где поливные нормы составили 556-1037 м³/га, а оросительная норма 2353 м³/га и достигнуто получения урожая зерна 47,8 ц/га, а также соломы 51,0 ц/га. После уборки урожая озимой пшеницы проведена минимальная обработка почвы на глубину 10-12 см при помощи специального культиватора с одновременным посевом повторной культуры кукурузы. На опытном участке был посеян сорт кукурузы «Узбекистан -306».

При выращивании кукурузы с применением способа капельного орошения изучали два режима орошения 70 и 75% от ППВ, а также две нормы минеральных удобрений N250, P180, K125 и N125 P90. K60 кг/га.

Для капельного орошения кукурузы использовались полиэтиленовые увлажнители диаметром 16 мм, которые располагались через борозду.

При назначении полива режимом орошения 70% от ППВ в период вегетации кукурузы проведено 4 полива, где поливная норма в варианте бороздкового способа полива в среднем составила 870-940 м³/га, а оросительная норма 3650 м³/га, в варианте с применением системы капельного орошения при этом же режиме орошения поливная норма составила 450-500 м³/га, а оросительная норма 1950 м³/га. В варианте применения капельного орошения режимом орошения 75% от ППВ за вегетационный период проведено 5 поливов поливной нормой 430-450 м³/га и оросительной нормой 2230 м³/га. При применении системы капельного орошения при возделывании кукурузы экономия оросительной воды по сравнению с бороздковым способом поливы составила 1420-1700 м³/га или 39,0-46,6%.

При проведении полива режимом орошения 70% от ППВ в варианте, где применяли бороздковый способ полива урожай зерна кукурузы составил 52,1 ц/га, в варианте, где применяли систему капельного орошения при этом же режиме орошения получен урожай зерна 61,8 ц/га, а в варианте с режимом орошения 75% от ППВ урожай зерна составил 64,4 ц/га. В результате применения системы капельного орошения при поливе

кукурузы, посеянной в качестве повторной культуры получено дополнительно урожай 9,7-12,3 ц/га. Для получения одного центнера урожая зерна кукурузы при применении бороздкового способа полива израсходовано 70,1м³ воды, при применении системы капельного орошения с режима орошения 70% от ППВ расход воды составил 31,6 м³, а при режиме орошения 75% от ППВ этот показатель был равен 34,6м³, тогда как при применении системы капельного орошения расход воды был на 2,0-2,5 раза меньше по сравнению с вариантом бороздкового способа полива.

В результате применения системы капельного орошения при выращивании кукурузы в условиях староорошаемых, тяжелосуглинистых, типичных сероземных почв наблюдается равномерное увлажнение почвы по длине борозды, равномерный рост и развитие растений, повышение урожайности зерна кукурузы на 19-24%, уменьшение междурядной обработки на 1,5-2,0 раза, за счёт полного прекращения процесса ирригационной эрозии повышается эффективность минеральных удобрений на 25-30%, а также наряду с этим создается возможность сохранения экологически чистой окружающей среды.

Список использованной литературы:

1. Безбородов А., Эсанбеков Ю. Влияние различных способов полива на продуктивность кукурузы. Материалы международной научно-практической конференции “Ѓўза ва кузги буғдойнинг парваришлар агротехнологияларини такомиллаштириш”. Ташкент 2003 г. Стр. 85-87.
2. . Безбородов А., Эсанбеков Ю., Шамсиев А.
3. Методика полевого опыта с хлопчатником. Ташкент-2007 г.
4. Хасанов М.М., Маъруфханов Х. Бошокли ва дуккали дон экинлари дон экинларини суғориш тартиби. “Донли экинларни селекцияси, уруғчилиги ва агротехнологияларининг долзарб йўналишлари” мавзусидаги халқаро илмий -амалий конференция материаллари тўплами (2016 йил, 15-16 декабрь). 153-155 б.

